

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

TERMIZ SHAXRI KO'CHALARINI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA YAPON BEXISINING BIOEKOLOGIK XAMDA MANZARAVIYLIK HUSUSIYATLARI

Toshkent davlat agrar universiteti

O'rmonchilik va landshaft dizayni kafedrasida q.x.f.f.d. dotsent:

Ubaydullayev Farxod Baxtiyarullayevich

farhodhon.uz@mail.ru

Termiz Davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog' dorchilik kafedrasida doktoranti

Turayeva Gavharoy Jo'rayevna

gavharoyturayeva14@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yapon bexisi ([Buxus microphylla](#)) o'simligining bioekologik xususiyatlari, o'sish sharoitlari va manzaraviylik imkoniyatlari batafsil yoritilgan. O'simlikning biologik xususiyatlari, jumladan barglarining doim yashil bo'lishi, asta-sekin o'sishi, past va o'rta balandlikka yetishi, tuproq va iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi tahlil qilingan. Shuningdek, uning sug'orish, o'g'itlash va parvarish talablariga oid tavsiyalar keltirilgan. Yapon bexisi gullash davri, barg va novdalarining manzaraviy xususiyatlari, shuningdek, ko'kalamzorlashtirishda, bog'larda, yashil to'siqlarda va landshaft dizaynida qo'llanishi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari Yapon bexisining shahar sharoitiga mosligini, landshaft dizaynida dekorativ va ekologik ahamiyatini ko'rsatadi. Bu o'simlikni turli iqlim sharoitlariga mos ravishda introduksiya qilish va ko'p yillik bog'larda samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Yapon bexisi, bioekologiya, manzaraviy o'simlik, ko'kalamzorlashtirish, yashil to'siq, landshaft dizayni, dekorativ buta, iqlimga moslashuvchanlik, barg va novda xususiyatlari

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Аннотация: В данной статье подробно освещены биоэкологические особенности, условия произрастания и декоративные возможности японской айвы (*Buxus microphylla*). Проанализированы биологические особенности растения, в том числе вечнозеленые листья, медленный рост, достижение низкой и средней высоты, адаптация к почвенно-климатическим условиям. Также приведены рекомендации относительно его требований к поливу, удобрению и уходу. Рассмотрены декоративные особенности периода цветения, листьев и побегов японской айвы, а также их применение в озеленении, садах, зеленых ограждениях и ландшафтном дизайне. Результаты исследования показывают пригодность японской айвы для городских условий, ее декоративное и экологическое значение в ландшафтном дизайне. Это поможет определить возможности интродукции растения в соответствии с различными климатическими условиями и эффективного использования в многолетних садах.

Ключевые слова: Японская айва, биоэкология, декоративное растение, озеленение, зеленый барьер, ландшафтный дизайн, декоративный кустарник, адаптация к климату, характеристики листьев и побегов

Abstract: This article details the bioecological characteristics, growing conditions, and ornamental possibilities of Japanese quince (*Buxus microphylla*). The biological characteristics of the plant, including the evergreen nature of its leaves, gradual growth, low and medium height, and adaptability to soil and climatic conditions, were analyzed. Recommendations regarding its irrigation, fertilization, and maintenance requirements are also provided. The flowering period of Japanese quince, the decorative features of its leaves and branches, as well as its use in landscaping, gardens, green fences, and landscape design are considered. The research results show the suitability of Japanese quince for urban conditions, its decorative and ecological significance in landscape design. This will help determine the possibilities of introducing the plant in accordance with various climatic conditions and its effective use in perennial gardens.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Keywords: Japanese quince, bioecology, ornamental plant, landscaping, green hedge, landscape design, ornamental shrub, climate change, leaf and stem characteristics.

Kirish: Yapon bexisi ([Buxus microphylla](#)) doim yashil bargli, sekin o'suvchi, manzaraviy va dekorativ o'simliklardan biri bo'lib, ko'plab bog' va park dizaynlarida keng qo'llaniladi. Ushbu o'simlikning tabiiy tarqalishi Sharqiy Osiyo mamlakatlariga, xususan Yaponiya, Janubiy Xitoy va Koreya hududlariga to'g'ri keladi. O'simlikning ekologik chidamliligi, tuproq va iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi uni introduksiya qilish va turli landshaft loyihalarida ishlatishga imkon beradi. Yapon bexisi barg va novdalarining o'ziga xos manzaraviyligi, gullarining nozikligi, ko'kalamzorlashtirishda yaratadigan kontrasti bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, u shahar sharoitida havoni tozalash, eroziyani kamaytirish, shuningdek yashil to'siqlar va bezakli bog'larni yaratishda ekologik foyda beradi. Yapon behisi (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. Et Spach.) Balandligi 2 metr keladigan buta hisoblanadi, 3-4 yoshdan boshlab aprel oyida gullay boshlaydi. Sekin o'sadi, sovuqqa chidamli buta. Tuproq unumdorlik hussusiyatiga ega bo'lishi kerak. Ochiq joy, quyoshli maydonda yaxshi o'sadi. Qurg'oqchilikka chidamli. Mevasi xushbo'y hidli, sariq-tillasimon rangda. Gullash davrida manzarali ko'rinish hosil qiladi. Shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda guruh-guruh holida yoki yakka holida, jonli devorlarda va bordyurlarda ekish tavsiya etiladi. Landshaft qurilishida istiqbolli o'simlik hisoblanadi

Yapon bexisining tashqi ko'rinishi: Manzarali xususiyatlari. Bugungi kunga kelib Yapon bexisi o'simligining "Papelya", "Gayardi", "Malardi" shakllari, *Xenomeles Mauliyaning* "Brillant", "Gollandiya", "Nikolina", "Nivalis", "Vezuvius", "Pink Ledi" kabi navlari dunyoga mashxur shaxar ko'cha va xiyobonlariga ko'plab ekilmoqda. Yapon bexisi butasining asosiy manzarali xususiyati bu uning uzoq muddat davomida gullovchi gullari hisbolanadi. Yapon bexisining gullari nektarga boy bo'lganligi sababli asal olish mumkin. Mevasidan esa murobbi, pavedlo tayyorlash

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

mumkin. Mevasidan tayyorlangan oziq-ovqatlar qondagi qand kasalligini dozasini kamaytirishga xizmat qiladi.

1-rasmYapon bexisining qiyg‘os ochilgan gullari:

Yetishtirish agrotexnologiyasi yapon bexisi o‘simligi urug‘idan, ildiz bachkisidan va kuzgi qalamchalaridan, yashil qalamchalardan ko‘paytirish mumkin. Bu o‘simlikning eng katta avzalligi ko‘kalamzorlashtirishda keng miqyosda foydalanishidir. Chet el mamlakatlarida ushbu o‘simlikning bir qancha dekorativ ko‘rinishga ega bo‘lgan turlari va shakllari ko‘chalar ko‘rkiga ko‘rk qo‘shib kelmoqda. Bu o‘simlik o‘zining manzarabopligi bilan boshqa o‘simliklardan tubdan farq qiladi. Yapon bexisi urug‘lari xuddi oddiy bexining urug‘lariga o‘xshash. Urug‘lar cho‘zinchoq ovalsimon bo‘lib, mevasi ichida to‘p-to‘p bo‘lib joylashgan. Adabiyotlardagi ma‘lumotlarga ko‘ra Yapon bexisi urug‘larini turli-xil muddatlarda ekish mumkin. Yapon bexisi urug‘larini kuz oylarida ekish samarali natija berib, bunda urug‘ unuvchanligi 45% ni tashkil etadi Himoya vositalarini yaratish, yovvoyi o‘tlarni olib tashlash, tuproqni yumshatish bilan urug‘larni unib chiqishi, rivojlanishi va o‘sishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Begona o‘tlardan tozalangan maydonlarda

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

tuproq aeratsiyasi yaxshilanadi va bu o'z navbatida yosh nihollarning o'sish va rivojlanishini ta'minlaydi. Yosh nihollarni to'g'ri sug'orish asosiy o'stirish tadbirlaridan biri hisoblanadi. Sug'orish ishlari yog'ingarchilik miqdori va tuproq strukturasi bog'liq holda olib boriladi. Ko'chatxonalaridagi mavjud yosh nihollarni yaxshi o'sib rivojlanishi uchun doimo parvarishlash ishlarini olib borish zarur bo'ladi. Ushbu ko'chatlarni ko'chatxonada o'stirish muddati qo'yilgan maqsadga bog'liq. Ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun 6-8 yil davomida va butasimonlar uchun 2-3 yil davomida parvarishlash qilinadi. Yaproq bargli daraxt turlari ko'chatini yetishtirish vaqtida shox-shabballari qisqartiriladi, agarda shox-shabbasi sovuq urgan yoki zararlangan bo'lsa, ular tozalanib so'ng ekiladi. Ekilgan ko'chatlarni yuksak darajada ko'karishi ekish vaqtida ildiz qismini qurimasligiga, ildiz atrofidagi tuproqni zichlanishiga, ildizlarni tekis joylanishi va chuqur o'lchamlariga ham bog'liq bo'ladi. Niholxonalarda parvarishlash ishlari bular tuproqni yumshatish, begona o'tlarni yo'qotish, ko'chatlarni oziqlantirish, tanasi va shox-shabbasini shakllantirish va kasallik, zararkunandalardan himoyalashdan iborat bo'ladi. Nihollarni parvarish qilish usullari, asosan sug'orish, soyabonlar bilan berkitish (agar zarur bo'lsa), begona o'tlardan tozalash, tuproqni yumshatish va o'g'it berishdan iborat. Natijada yosh nihollar me'yorda o'sib rivojlanadi. Yapon bexisi o'simligi tuproqqa talabchan, qurg'oqchilikka o'rtacha chidamli buta xisoblanadi. Sovuqqa chidamli, lekin qattiq va qorli qishda shoxlari, novdalari, kurtaklari qisman shikastlanadi. Yuqori shoxida joylashgan gulkurtaklari shikastlanish miqdori ko'proq bo'lib, yerga yaqin joylashganlari sovuqdan shikastlanish miqdori kamroq.

Xulosa: Yapon bexisi o'simligini manzaraviy, dekarativniy xususiyatlari juda yuqori. Ayniqsa uning qiyg'os ochilgan gullari kishiga olam-olam quvonch baxsh etadi. Natijada kishida kayfiyat ko'tarilishi, maroqli dam olish, xordiq chiqarishiga yordam beruvchi butadir. Bugungi kunda ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari yuksak saviyada amalga oshirilmoqda. Bu ishlarning markazida yashil o'simlik

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

dunyosi ya'ni yashil hududlar barpo etish masalasi turadi. Buning uchun ko'kalamzor hududlarga mos keladigan manzarali daraxt va buta ko'chatlari zarur bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aminov M., Axmedov B., Boboyev X. va boshqalar O'zbekiston Milliy Ensklopediyasi 2- tom Toshkent-2000-y. 12 b.
2. Досахметов А.О., Хошимов К.Х. Методические указания по озеленению населенных мест. Ташкент, 1993. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE "GREEN" ECONOMY", APRIL 4-5, 2025 369
3. Кумпан В.Н., Сухоская С.Г. Хеномелес японский - новая культура в Западной Сибири. 2010. С. 8.
4. Qayimov A., Berdiyev E.T. Dendrologiya. Toshkent, "Ilm ziyo", 2012.
5. Qayimov A., Turok Dj. Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish. Toshkent, 2012.
6. Qalandarov M. Bog'-park ishlari. Toshkent, 2013 y.
7. J.Namozov, Y. Yuldashov "Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* l.)." E3S Web of Conferences. Vol. 434. EDP Sciences, 2023.
8. J.M. Namozov, and Y.X. Yuldashov. "Technology of construction and care of almond gardens onlands with nsufficient water resources inuzbekistan." (2020).